

O'ZBEKISTONDA TA'LIM SOHASINI YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: HAMKORLIK VA TARAQQIYOT UCHUN YANGI IMKONIYATLAR

Gulmira Tulenova

falsafa fanlari doktori, professor Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Bugungi kunda oliy ta'lim oldida jamiyatning sifat jihatidan tez o'zgarib borayotgan hozirgi rivojlanish bosqichida faol ishtirok etishga, shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida olgan bilimlarni o'zlashtirish va amaliyotda qo'llashga tayyorlash bo'yicha ustuvor loyihalarni amalga oshirishga tayyor bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash kabi muhim vazifalar turibdi.

Maqolada jamiyatning ijtimoiy-siyosiy modernizatsiyasi sharoitida va yangi raqamli ta'lim muhitida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish zarurligi masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, modernizatsiya, innovatsiya, hamkorlik, inson kapitali, raqamlashtirish, ta'lim muhiti, ilmiy salohiyat.

Abstract: Today, young people who are ready to actively participate in the current stage of development of society, which is rapidly changing in terms of quality, in front of higher education, as well as to implement priority projects to prepare for the assimilation and practical application of the knowledge they have received in the context of the digital economy there are important tasks such as educating the next generation.

The article examines the need for further improvement of the education system in the context of socio-political modernization of society and in the new digital educational environment.

Key words: education, modernization, innovation, cooperation, human capital, digitization, educational environment, scientific potential.

KIRISH

Globalashuv va axborot texnologiyalari davrida, mamlakat rivojlanish darajasi nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy ko'rsatkichlar, kuch va qudratni baholash, balki ko'p jihatdan uning intellektual salohiyati bilan ham belgilanadi. Chunki, asoslari aynan ta'lim muhitida barpo etiladigan ilm-fan va texnika taraqqiyoti, mamlakatning barqaror rivojlanishi va farovonligining markaziy bo'g'ini bo'lib hisoblanadi.

Yangi davlat qurish vazifalarini hal etish uchun milliy, umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalangan va mamlakatni modernizatsiya qilish, zamonaviy demokratik jamiyat qurish bo'yicha keng ko'lamli vazifalarni amalda ro'yobga chiqarishga qodir

bo'lgan zamonaviy bilim va tafakkurga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat o'z mamlakatining haqiqiy vatanparvarlari bo'lgan bilimli, savodli, professional va g'ayratli shaxslarni tayyorlay oladigan, ularni buyuk milliy madaniyatning ma'naviy merosi bilan boyita oladigan, jahon madaniyati xazinasiga munosib xissa qo'sha oladigan mamlakat, yoki millatgina buyuk kelajakka, farovonlikka erishishi mumkin.

Milliy tiklanishga erishish yo'li faqat oliy ma'rifat, oliy madaniyat orqali o'tadi. Shuning uchun ta'lim va kasbga tayyorgarlik darajasi XXI-asrda mamlakat ijtimoiy rivojlanishining o'lchovi bo'lishi kerak. Bu rejalashtirilgan islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun eng yaxshi kafolatdir, hamda vaqt o'tishi bilan sarflangan mablag'lardan eng katta dividend beradigan yo'nalishdir.

Jahon bankining "Milliy farovonlik darajasidagi o'zgarishlar" nomli hisobotida aytilishicha, aynan inson kapitali, odamlarning bilimlari, iste'dod, ko'nikmalari va qobiliyatlarining yig'indisi mamlakatning asosiy boyligini tashkil etadi. Shunga ko'ra, rivojlangan mamlakatlar farovonligining 68 foiziga, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa faqat 41 foiziga aynan inson kapitali orqali erishiladi.

O'zbekistonda ta'lim tizimini isloh qilish masalasi yangi ijtimoiy rivojlanish darajasiga o'tishni ta'minlah uchun ayniqsa dolzarb. Ma'lumki, islohotlar jamiyatni barqaror iqtisodiy qaramlikni, siyosiy beqarorlikni engish, innovatsion faoliyatni rivojlanishning eng samarali modelini, yaratish, yangi texnologiyalarni joriy etish, ma'naviy qadriyatlar va mafkuraviy nuqtai nazarlarning zamonaviy tizimini yaratish jarayonlarini o'z ichiga oladi.

TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING HUQUQIY KAFOLATLARI. O'zbekiston oldidaturgan eng muhim strategik maqsad - dunyodagi rivojlangan davlatlar qatoridamunosib o'rinni egallash, barcha fuqarolarga munosib turmush sharoitlarini yaratish, hayot darajasini oshirish, barqarorlikni ta'minlash dan iboratdir. Hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan aniq va chuqur o'ylangan taraqqiyot strategiyasi amalga oshirilmoqda hamda qabul qilinayotgan tashkiliy-huquqiy va amaliy, izchil va tizimli chora-tadbirlar esa fuqarolarning va umuman jamiyatning kasbiy, intellektual va ma'naviy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, ilm-fan va amaliyot uchun keng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan demokratik, siyosiy va iqtisodiy islohotlarni, ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirishga to'la darajada ko'maklashmoqda.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan siyosat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustakamlab ko'yilgan bepul ta'lim olish huquqini kafolatlaydigan tamoyillarning izchil va tizimli amalga oshirilishini ta'minlashga qaratilgan.[1]

So'nggi yillarda mamlakatning butun milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining gator Farmon va Qarorlari

qabul qilingan. Ularda oliy ta'lim tizimini isloh qilish, professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyat darajasini oshirish, ta'lim jarayonini zamon talablariga javob beradigan o'quv-metodik va axborot ta'minotini zamon talablariga muvofiqlashtirish kabi vazifalar ko'yilgan.[2,3]

Umuman olganda, faqatgina 2017 yildan boshlab 2021-yil uchun Oliy ta'lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun 1,7 trillion so'mdan ortiq mablag', 203 mln dollardan ortiq mablag', shundan 1,2 trillion so'm (taxminan 144 mln AQSh dollar) o'quv-laboratoriya binolari, sport zallari va talabalar turar joylarini qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash uchun, 500 milliard so'mdan (taxminan 60 mln AQSh dollari) o'quv-laboratoriya uskunalari, mebel va inventarlar bilan jihozlash, o'zaro foydalaniladigan oliy o'quv yurtlaridagi laboratoriya komplekslarini tashkil etish, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish kabilarga ajratildi. [7]

Chet el universitetlar bilan o'rnatilgan sheriklik aloqalari va shartnomalari asosida har yili kamida 350 nafar xorijiy yuqori malakali o'qituvchi va olimlarni O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'lim jarayoniga jalb etish nazarda tutilmoqda.

Shu bilan birga, xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va metodik materiallarni o'quv jarayoniga keng joriy etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Hududlar va iqtisodiyot tarmoqlarini kompleks rivojlantirish istiqbollari, hududiy va tarmoq dasturlarining ehtiyojlarini hisobga olgan holda oliy ta'limga muvofiq kadrlar tayyorlashning maqsadli parametrlari shakllantiriladi, o'qitish yo'nalishlari va mutaxassisliklari optimallashtiriladi.

Oliy ta'lim tizimiga yangi avlod o'quv qo'llanmalarini yaratish va joriy etish, oliy o'quv yurtlarini zamonaviy o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan ta'minlash masalalarini hal etish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi xorijiy adabiyotlarni o'zbek tiliga tarjima qilish ishlari ham yo'lga qo'yildi.

Pedagog kadrlarning kasbiy mahorat darajasi va sifatini doimiy ravishda oshirish, o'z navbatida, ular tomonidan malaka oshirish kurslarida o'qib, bilim va malakalarini oshirishni, professor-o'qituvchilarning stajirovkasini, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini magistratura dasturlari bo'yicha chet el ta'lim muassasalarida o'qitishni talab etadi.

Xorijda yashayotgan va professional faoliyatini yuritayotgan vatandoshlarimiz, ayniqsa, katta ilmiy salohiyatga ega olimlar, mutaxassislar va iste'dodli yoshlar bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish, shuningdek, O'zbekistonning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun zarur, jahon mehnat bozorida raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassislarni yetakchi xorijiy ta'lim muassasalarida hamda O'zbekistonda tayyorlash va malakasini oshirish orqali kadrlar bilan ta'minlash maqsadida 2018 yil sentabr oyida O'zbekistonda "El-yurt umidi" jamg'armasi tashkil etildi. [5]

Jamg'armaning asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan:

-xorijdagi nufuzli ilmiy-tadqiqot, ta'lim va tibbiyot muassasalarida, iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlarida, ayniqsa, eng yangi materiallar va innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va qo'llash sohalarida ishlayotgan, qimmatli ilmiy va amaliy tajribaga ega vatandoshlarimiz bilan aloqalar o'rnatish;

-davlat organlarining kadrlar bo'yicha xizmatlari tomonidan foydalanilishi va onlayn tarzda izlash amalga oshirilishi mumkin bo'lgan jahon mamlakatlari va mutaxassisliklar bo'yicha kataloglashtirilgan qimmatli ilmiy va amaliy tajribaga ega vatandoshlarning elektron reyestri (ma'lumotlar bazasi)ni yaratish va yuritish;

-xorijiy olimlar, o'qituvchilar, muhandislar va boshqa mutaxassislar, shu jumladan vatandoshlarni ta'lim, sog'liqni saqlash, iqtisodiyot va davlat boshqaruvi sohalariga, ayniqsa, yangi, istiqbolli tarmoqlarga jalb etish, ular uchun qulay sharoitlar yaratish, dolzarb muammolarini hal etish, ularning salohiyatidan samarali foydalanishni ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish va tadbirlarni amalga oshirish;

-xorijda O'zbekistonning ijobiy imidjini shakllantirish va qo'llab-quvvatlashda, shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning nufuzli ta'lim va ilmiy markazlari bilan aloqalarni yo'lga qo'yish va hamkorlikni rivojlantirishda vatandoshlar salohiyatidan faol foydalanish;

-nufuzli xorijiy ta'lim va ilmiy muassasalarda istiqbolli mutaxassislarni o'qishini monitoring qilish, ularning O'zbekistonda munosib ishga joylashishiga ko'maklashish, ushbu mutaxassislarning mehnat faoliyatini monitoring qilish, ularning kasbiy jihatdan o'sishiga va mansab pillapoyalarida ko'tarilishiga ko'maklashish va x.q.

Ma'lumki, 2020-yilda "Ta'lim to'g'risida"gi Ozbekiston respublikasi Qonuni qabul qilingan bo'lib, unda ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari, ta'lim tizimi, ta'lim sohasidagi tur va shakllar aniq belgilab berilgan. Jumladan, mazkur Qonunning 5-moddasida jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, har kimga ta'lim olishda teng huquqlar kafolatlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 51-moddasi bilan fuqarolar davlat ta'lim uassasalarida davlat mablag'lari hisobidan tanlov asosida oliy ta'lim olish huquqiga, oliy ta'lim tashkilotlari esa akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, qonun hujjatlariga muvofiq tadqiqot va o'qitish erkinligi kafolatlangan. Bu yana bir bor mamlakatimizda yoshlar siyosatiga ustuvor ahamiyat qaratilayotganini yaqqol ko'rsatib turibdi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad – iqtidorli yoshlarning davlat granti asosida bakalavriat va magistratura bosqichida ta'lim olish orqali o'z qobiliyatini to'la namoyon etish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat. [1]

Darhaqiqat, mamlakatimizda ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Davlat kelajagi jamlangan ushbu eng muhim sohani isloh qilish vazifalari bosqichma-bosqich hal etilmoqda.

Ma'lumki, 2022-yil 28-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "2022-2026-yillarda yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi farmoni e'lon qilingan. Ushbu Strategiyaning to'rtinchi ustuvor yo'nalishi adolatli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan.

Xususan, ushbu sohani yanada rivojlantirishga doir muammolarni hal etishda maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagogik kadrlarning bilim va malakasini xalqaro darajaga ko'tarish maqsadida, quyidagilar ko'zda tutilan:

-maktabda faoliyat olib borish uchun har bir fan bo'yicha mahalliy yoki xalqaro sertifikatlashtirish talablarini aniqlash;

-malaka toifasiga ega bo'lmagan maktab o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini diagnostika qilish;

-xalq ta'limi tizimining hududiy bo'linmalarini, ular faoliyatini to'liq raqamlashtirish orqali optimallashtirish va boshqalar.

Mazkur strategiyaning 43, 44 - maqsadlari boshqa vazifalar qatorida maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagogik kadrlarning bilim va malakasini xalqaro darajaga ko'tarishdan iborat.[4]

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida esa oliy ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalarini tashkil etish, sanoatda sog'lom raqobat muhitini yaratish kabi masalalarga a'lohida e'tibor qaratilgan.

2023-yil 11-sentab kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi farmoni imzolandi. Ushbu strategiya mamlakat taraqqiyotining beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha 100 ta muhim maqsadni o'z ichiga oladi. Mazkur strategiyada belgilab berilgan asosiy maqsadlar qatorida xalq ehtiyojlari va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim tizimini yaratishga alohida e'tibor qaratilgan.

YETAKCHI XORIJIY UNIVERSITETLAR BILAN O'ZARO MANFAATLI HAMKORLIK. Bugun respublikamizda yetakchi xorijiy universitetlarni O'zbekistonda o'z filiallarini ochishga jalb qilish ishlari ham jadallashmoqda. Poytaxtimizda Xalqaro Vestminster universiteti, Singapur menejmentni rivojlantirish instituti, Turin politexnika universiteti, Janubiy Koreyaning INHA universiteti filiallari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.

2018-yilda O'zbekistonda Samarqand shahridagi "Ipak yo'li" xalqaro turizm universiteti va Toshkent shahridagi Janubiy Koreyaning Pyuchon universiteti o'z

faoliyatini boshladi. Bugungi kunda ushbu ro'yxat Amerika Vebster universiteti filiali tomonidan to'ldirildi.

Oliy ta'lim sohasida Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik so'nggi yillarda faol rivojlanmoqda. O'zbekistonda Rossiyaning yetakchi universitetlarining filiallari tashkil etilgani buning yorqin misoldir.

Bugungi kunda respublikada Rossiya oliy o'quv yurtlarining o'nta filiali (Moskva davlat universiteti, V.Plexanov nomidagi Rossiya davlat iqtisodiyot universiteti, Gubkin nomidagi Rossiya neft va gaz instituti, "MISiS" Milliy tadqiqot texnologik universiteti filiali (Rossiya) mavjud. Olmaliq shahrida, Toshkent shahridagi A.I.Gersen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti va boshqalar), ulardan oltitasi 2019-yilda ochilgan.

Shunday qilib, haqiqatda ham ikki tomonlama, jumladan, iqtisodiyotning bir qator strategik muhim tarmoqlarida hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladigan umumiy ta'lim maydoni yaratilmoqda. Gap bu yil ochilgan MIFI (atom sanoati), MISiS (metallurgiya), MPEI (energetika) va Rossiya kimyo muhandislik universiteti (kimyo sanoati) filiallari haqida bormoqda.

Ta'kidlash joizki, tabiiy resurslar, sanoat va qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega, shuning uchun ham Rossiya oliy o'quv yurtlari filiallari negizida yuqori malakali mahalliy kadrlar tayyorlash O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, 2024-yilning 26-28-may kunlari Rossiya Prezidenti V.V. Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi bo'lib o'tdi. Tashrif doirasida ilf-fan sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik masalalari ham muhokama qilindi. Ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro manfaatli munosabatlarni mustahkamlashning ustuvor, istiqbolli yo'nalishli sifatida oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish ko'rsatilgan.

Ta'kidlash joizki, Rossiya va O'zbekiston o'rtasida ta'lim sohasidagi hamkorlikdan o'zaro manfaatdor. Bugungi kunda Rossiyada o'zbekistonlik talabalar soni 63 ming nafarni tashkil etadi, ularning 14 ming nafari esa byudjet asosida ta'lim oladi.

O'zbekiston va Rossiyaning yetakchi oliy o'quv yurtlari o'rtasida hamkorlik bo'yicha shartnomalar mavjudligi va yangi shartnomalar imzolanishini hisobga olsak, qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, stajirovka va tajriba almashish, ilmiy tadbirlar tashkil etish, qo'shma ilmiy ishlarni nashr etish va h.k. ishlarni amalga oshirish uchun etarli asos bo'lib hisoblanadi.

Shunday qilib, Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi ilm-fan va ta'lim sohasidagi hamkorlik kelajakda muvaffaqiyatli rivojlanadi, deb taxmin qilishga asos bor. Bugungi kunga qadar O'zbekistonda oliy o'quv yurtlari soni 102 taga yetdi, shulardan 85 tasi mahalliy universitetlar va ularning filiallari, 17 tasini esa xorijiy oliy ta'lim

muassasalari va ularning filiallari tashkil qiladi. Oliy o'quv yurtlari, jumladan, xorijiy va mahalliy universitetlar filiallari sonining bunday ko'payishi, shuningdek, nodavlat universitetlarning paydo bo'lishi yoshlarni sifatli oliy ta'lim bilan qamrab olish imkonini beradi.

Ta'kidlash joizki, kelgusida Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Turkiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Hindiston kabi davlatlar bilan ham ta'lim forumlari o'tkazish rejalashtirilgan. Qo'shma ta'lim rejalaridagi ushbu va boshqa yangi xususiyatlar O'zbekiston yoshlari orasida sifatli ta'limga bo'lgan talab katta ekanidan dalolat beradi.

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH IMKONIYATLARI. Ma'lumki, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari markaziy o'rinni egallaydi: an'anaviy ta'lim tashkilotlarini to'ldiradigan va ular bilan raqobatlasha oladigan turli onlayn kurslar, ta'lim resurslari va platformalarining paydo bo'lmoqda. Shu munosabat bilan, O'zbekistonda ta'lim muassasalari faoliyatiga ishlab chiqarish hamkorlarini jalb qilish, o'qitish sifatini baholashning yagona tizimini shakllantirish, ilmiy-ekspert faoliyatini rivojlantirish orqali yanada takomillashtirish nihoyatda dolzarb ko'rinadi.

Xorijiy davlatlar bilan hamkorlik doirasida murakkab texnologik loyihalarni amalga oshirish va yuqori malakali mutaxassislar, ilg'or tibbiyot, muhandislik va h.k. tayyorlash bo'yicha turli davlatlarning oliy o'quv yurtlari va sanoat korxonalarini hamkorlikdagi ishining yangi innovatsion modellarini joriy etish uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi.

Bugun raqamli ta'lim platformalarini yaratish va qo'llab-quvvatlash, shuningdek, qonunchilik va texnik siyosat va tashabbuslarni ishlab chiqish va moslashtirish uchun, ushbu jaraenlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Davlat subsidiyalari miqdorlari kupaygan. Darhaqiqat, oliy ta'limdagi raqamli vositalar ichki va global siyosat va iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanmoqda.

Raqamlashtirish jarayoni akademik sohaga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Zamonaviy oliy ta'lim tizimi kompyuterlashtirish va axborotlashtirishning g'oyat muhim bosqichidan o'tdi. Ta'kidlash joizki, axborot makonidagi o'zgarishlar mexanizmlari kompleks bo'lib, ular moliyalashtirish, oliy ta'lim muassasalarining hamda professor-o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi va h.k. bog'liq.

Ma'lumki, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining alohida o'rni bor. Afsuski, bugungi kunda ta'lim sohasida axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi ham Internet resurslaridan foydalanish, ham ta'lim berishning yangi usullarini qo'llash nuqtai nazaridan ham pastligicha qolmoqda. Ushbu muammolarni hal etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan keng foydalanish imkonini beradi, o'quv

kurslarini tanlashda ancha ko'proq moslashuvchanlik va kamroq xarajatlar bilan oliy ta'limning tegishli mutaxassisliklarini o'zlashtirish imkonini beradi.

O'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari, pedagogik va smart-texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifatini tubdan yaxshilashga yordam beradi. Ko'rinib turibdiki, yuqori malakali mutaxassislarni sifatli tayyorlashga mamlakatimiz hamda xorijiy o'quv yurtlarida, masofadan turib o'tkaziladigan darslar va seminarlar, videokonferensiyalarni tashkil etishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar, media platformalar, elektron matnlarga ta'limda tobora ko'proq talab qilinmoqda, chunki ular ta'lim imkoniyatlarini amalga oshirishga, ta'lim jarayonini yanada samarali qurishga imkon beradi, o'quvchilar va o'qituvchilarni tarmoqli ijtimoiy olamning markaziga qo'yadi. Yangi raqamli texnologiyalar an'anaviy texnologiyalar yordamida hal qilinmagan ta'limning asosiy muammolarini hal qilish imkonini beradi. [6]

Raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, ta'lim tashkilotining ichki tuzilmasining muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydi, bu esa, o'z navbatida, resurslarni rejalashtirishning raqamli tizimlaridan, elektron hujjat aylanish tizimlaridan, boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanishni nazarda tutadi.

Raqamli ta'lim muhiti ta'lim natijalariga yanada samarali erishishga qaratilgan tizimlashtirilgan va DTS talablariga javob beradigan muayyan AKT vositalarini nazarda tutadi Ta'lim muassasalarini samarali boshqarishda raqamli muhit ta'lim munosabatlarining barcha ishtirokchilari uchun o'zaro hamkorlik qilish maydoni, ta'lim sifatini boshqarishning samarali vositasiga aylanishini ham ta'minlaydi.

Bugungi kunda O'MHTning raqamli ta'lim texnologiyalari (ommaviy ochiq onlayn-kurslar) keng tarqaldi. Bunday masofadan turib elektron o'qitish kurslari zamonaviy ta'lim muassasalari tomonidan barcha xohlovchilarga taqdim etilmoqda. Ular o'quvchilarga o'zlarining bilim darajasi, ehtiyojlari va kasbiy qiziqishlariga mos keladigan aniq yo'nalish bo'yicha malakali ta'lim olish imkoniyatini beradi.

Darhaqiqat, har qanday ta'lim muassasasi faoliyatini tashkil etishning raqamli shakli, ya'ni oliy ta'lim muassasasi ham samarali ishlash, rivojlanish, raqobatbardoshlik va talabni ta'minlovchi muhim ko'rsatkichga aylanmoqda. Buning natijasida, raqamli ta'lim muhiti ta'lim tashkilotini boshqarish samaradorligini baholash mezonlaridan biriga aylanadi.

Raqamli texnologiyalar va raqamli vositalarni joriy etish, ulardan tashkilotni boshqarishda, raqamli o'quv va metodik materiallarga murojaat qilishlik imkoniyatini yaratishda, ijodkorlik uchun maydonni kengaytirishda va resurslardan samarali foydalanishda ta'lim jarayonining shaxsiylashtirish modeliga o'tishga yordam beradi.

Ta'limni raqamlilashtirish kelajakka katta qadam bo'lsa-da, ta'limni raqamlilashtirishning hozirgi bosqichi an'anaviy o'quv jarayonini modernizatsiyalash,

zamon tabablari darajasiga ko'tarish, boshqa tuzilmaviy o'zgartirishlarni amalga oshirishga sabab bo'ladi. Samarali raqamli qaytao'zgarishar –naffaqat texnologiya. Ushbu jaraen tashkiliy jarayonlardan tashqari, texnologiyani yangicha tarzda qabul qilishga tayyorgarlikni ham talab qiladi.

Raqamli ta'lim o'qitish va o'rganishni yaxshilash, mavjud jarayonlarni qo'llab-quvvatlash va samaradorlikni oshirish uchun u doimiy ravishda rivojlanib borishi kerak. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchining o'rni sezilarli darajada o'zgaradi, endilikda u o'z ta'lim kontentini yaratish va shaxsiy professional profilini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada, o'qituvchi o'quvchilarni raqamli ta'lim maydonida yo'naltiruvchi murabbiyga aylanadi.

XULOSA

Darhaqiqat, bugungi kunda oliy o'quv yurtlarining raqobatbardoshligini oshirish masalasi muhim ahamiyatga ega. Dunyoning yetakchi oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy tajribasini inobatga olgan holda hozirda ishlab chiqilayotgan ta'lim sohasidagi prinsipial yangi normativ hujjatlar (ta'lim standartlari) ushbu vazifani hal etishning asosiy vositasi bo'lib hisoblanadi. Yangi ta'lim standartlarini ishlab chiqishda zamonaviy bilimlarga, tahliliy va ijodiy fikrlash, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalariga ega, olgan barcha bilimlarini o'zlarining kundalik amaliy faoliyatlarida samarali qo'llay oladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashni hisobga olish, asosiy vazifa bo'lib hisoblanadi.

Bugungi kunda respublikada ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, ilmiy va innovatsion yutuqlarni amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, ilmiy-tadqiqot institutlari va yuqori texnologiyalar markazlarini, texnoparklarni tashkil etish bo'yicha ishlar davom etmoqda.

O'zbekiston o'z milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, raqamli ta'lim muhitini yaratish va boshqa strategik vazifalarni muvaffaqiyatli hal etmoqda. Shubhasizki, ushbu strategik vazifalarning amalga oshirilishi uzluksiz ta'lim tizimining yagona o'quv-ilmiy-ishlab chiqarish kompleksi sifatida izchil rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida raqobat muhitini shakllantirishga, ta'lim xizmatlari bozorida respublika uzluksiz ta'lim tizimining ochiqligiga, O'zbekiston ta'lim tizimining xalqaro nufuzini mustahkamlashga ko'maklashadi.

Bugungi kunda O'zbekiston jadal rivojlanayotgan davlatga aylangan bo'lib, u ham sezilarli iqtisodiy o'sishni, ham aholining tabiiy o'sishi jarayonlarni boshdan kechirmoqda. Ushbu omillar infratuzilmani rivojlantirishni, yangi ish o'rinlarini yaratish va mamlakat rahbariyati tomonidan ta'limni roli zamonaviy dunyoda raqobatbardoshlikning asosiy omilli ekanligi anglash zaruriyatini belgilaydi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-T.: O‘zbekiston, 2023
- 2.“Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori (PP-2909-son,20.04.2017 y.)//lex.uz
3. “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori (PQ-3775-son 05.06.2018 y.)//lex.uz
4. “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni” (PF-60-son, 28.01.2022 y.)// lex.uz
5. “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo‘yicha “El-Yurt Umidi” jamg‘armasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni (PF-5545-son 25.09.2018 y.)
6. Туленова Г. Современный опыт Узбекистана по модернизации системы образования //“Journal of science-innovative research in Uzbekistan”.-Volume 1, ISSUE 6, 2023. September.
7. O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan oliy ta’lim muassasalari ro‘yxati e’lon qilindi.-<https://kun.uz/news/2019/05/11>